

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

О ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Садыкова Шоиста Акбаровна

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры
Методики дошкольного образования
Ташкентского государственного университета прикладных наук

Назарматова Дилшода Умаралиевна

Преподаватель кафедры методологии дошкольного образования
Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты профессиональной компетентности учителя. Дан анализ понимания различными авторами понятия “компетентность”. Выявлены особенности развития профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования.

Ключевые слова: компетентность, педагогическое образование, педагог дошкольного образования.

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchining kasbiy kompetentligining nazariy jihatleri ko'rib chiqiladi. Turli mualliflar tomonidan “kompetentlik” tushunchasining talqini tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish xususiyatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, pedagogik ta'lim, maktabgacha ta'lim pedagogi.

Abstract: The article examines the theoretical aspects of a teacher's professional competence. An analysis of how various authors interpret the concept of “competence” is provided. The specific features of the development of professional competence among preschool educators are identified.

Key words: competence, pedagogical education, preschool educator.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе во многих странах Европы происходят кардинальные изменения в сфере образования. В условиях смены парадигмы образования от традиционной системы ЗУН происходит постепенный переход к компетентностному подходу. Я. Зимняя называет пять причин акцентировать внимание на компетентностном подходе в образовании:

- тенденция интеграции и глобализации мировой экономики;
- необходимость гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования, заданной Болонским процессом;
- происходящее в последнее время изменение образовательной парадигмы;
- концептуальное богатство содержания термина “компетентностный подход”;
- предписания органов управления ^[1, с. 105].

Основные положения компетентностного подхода в образовании нашли отражение в “Стратегии модернизации содержания общего образования” (2001 г.), ключевым понятием которой является “компетентность”.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

“Компетенция не должна противопоставляться знаниям или умениям и навыкам. Понятие компетентности шире понятий знания, умения и навыка, оно их включает (хотя, конечно, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сумме знания – умения – навыка; это понятие относится к иному смысловому ряду). Понятие компетентности включает в себя не только когнитивный и операционально-технологический компоненты, но и мотивационный, этический, социальный и поведенческий. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычек и т.д.”^[7].

Методологической основой изучения профессиональной компетентности педагога являются общенаучные положения, представленные в работах Выготского Л.С., Давыдова В.В., Зеера И.Ф., Зимней И.А., Леонтьева А.Н., Молчанова С.Г., Слостенина В.А., Яковлева Г.В. и др. В теории педагогического образования понятие “профессиональная компетентность” означает совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу и употребляется в разных значениях: “квалификационная характеристика”, “профессиограмма личности”, “профессиональная готовность”, “профессиональная компетентность”, “профессиональное мастерство” и др.

В целом, характеризуя одну и ту же проблему, данные педагогические категории имеют особые смысловые оттенки и используются в различных контекстах. Ряд исследователей (Анцыферова Л.И., Варданян Ю.В., Колесникова И.А., Климович И.Г., Кузьмина Н.В., Матяш Н.В., Маркова А.К., Огарев Е.И., Павлюченков Е.М. и др.) определяют содержание профессиональной компетентности, выделяя психологические, педагогические и социальные условия ее развития. Они рассматривают ее как совокупность профессиональных свойств (Л.И. Анцыферова); как сложную единую систему внутренних психических состояний и свойств личности специалиста, готовности к осуществлению профессиональной деятельности и способности совершать необходимые для этого действия (Ю.В. Варданян); как способность реализовывать профессиональные и должностные требования на определенном уровне (И.Г. Климович); как профессиональное самообразование (А.К. Маркова); как устойчивую способность работать со “знанием дела” (В.И. Огарев); как способность к фактическому выполнению деятельности (М.А. Чошанов) и др. Итак, в настоящее время не существует однозначного определения понятия “компетенция”. Это связано с тем, что термин еще окончательно не устоялся в отечественной науке и в большинстве случаев используется для обозначения достаточного уровня квалификации и профессионализма специалиста.

Симонов П.В. определяет компетентность не просто как владение знаниями, а как потенциальную готовность решать проблемы со знанием дела.

По мнению М.П. Чошанова, компетентность выступает как специфическое качество совокупности профессиональных знаний и умений, а содержание понятия “компетентность” включает следующие основные характеристики: мобильность знаний, гибкость методов и критическое мышление.

Кузьмина Н.В. рассматривает профессиональную компетентность как осознание педагогом свойств своей личности, позволяющих продуктивно решать воспитательные задачи, направленные на формирование личности другого человека.

Проблему формирования профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования на современном этапе рассматривали такие ученые, как Майер А.А., Лукьянова М.И., Сыманюк Е.Е., Печеркина А.А., Умникова Е.Л., Яковлева Г.В. и др. В последние годы выполнены кандидатские диссертации, связанные с данной тематикой:

- Асаева И.Н. “Развитие профессиональных компетенций воспитателей дошкольных учреждений различного типа в процессе повышения квалификации”;
- Притуло А.В. “Совершенствование методических компетенций воспитателей дошкольного образовательного учреждения в системе повышения квалификации”;
- Васильченко Л.С. “Профессиональная компетентность специалиста дошкольного образования по проблеме музейной педагогики: реалии и перспективы развития”;
- Туркина Т.М. “Формирование профессиональной компетентности студентов педагогического колледжа в процессе подготовки воспитателей коррекционных дошкольных учреждений”;
- Морозова В.Е. “Учет особенностей педагогического мышления в повышении профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений”;
- Захарова Г.И. “Повышение профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения средствами психолого-педагогической подготовки” и др.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отчет о выявленных ошибках и внесенных исправлениях:

- устранена тавтология “умения, или умения”;
- исправлена стилистическая неточность “понятие несколько иной смысловой ряд”;
- откорректированы пунктуационные конструкции в сложных предложениях и перечислениях;
- исправлено согласование “для его развития” на “для ее развития”;
- устранена орфографическая ошибка “содержание Понятие”;
- уточнена формулировка “гибкость метода” на “гибкость методов”;
- исправлено “осознание педагогом свойства своей личности” на “осознание педагогом свойств своей личности”;
- приведены к единообразию научно-стилистические формулировки;
- сохранены квадратные скобки ^[7] без изменений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ понимания понятия “компетентность” различными авторами показал, что оно рассматривается как качественная характеристика подготовки специалиста; компетентность при этом выступает её интегративной составной частью. Несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся во мнении о наличии в структуре компетентности трёх компонентов (уровней) – теоретического, практического и личностного.

Мы придерживаемся точки зрения Г. И. Захаровой, которая рассматривает “профессиональную компетентность” как интегративное свойство личности педагога, характеризующее его осведомлённость в психолого-педагогических областях знаний, профессиональные умения и личный опыт. Педагогу необходимо быть ориентированным на перспективы в работе, открытым к динамичному общению, обладать необходимыми знаниями, быть уверенным в себе и способным добиваться профессионально значимых результатов ^[3, с. 4-6]. На современном этапе, с учётом меняющейся экономической и политической ситуации в стране, возникают новые требования к деятельности педагогов. Воспитатель, работающий с детьми в дошкольной организации, – это специалист, который по содержанию профессиональной деятельности должен обладать совокупностью качеств, доступных немногим. Должностные обязанности определяются объёмом работы воспитателя. Однако мы видим, что процесс взаимодействия учителя и ученика – это обоюдный творческий процесс, который не всегда может осуществляться по строго определённой плану. Он требует постоянного поиска новых способов взаимодействия всех участников образовательного процесса. Работа воспитателя зависит не только от профессиональных навыков педагога, но и от интересов, знаний, умений и настроения детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы считаем, что в условиях модернизации профессионального образования проблема формирования профессиональной компетентности педагога дошкольного образования требует дополнительного научного исследования.

Список использованных литературы:

1. Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М.: Логос, 2013. – 336 с.
2. Sadikova, S., & Azamatova, D. (2022). Pedagogical innovation cluster of activity of centers in preschool education. *Science and Innovation*, 1(7), 1138-1143.
3. Nasreddinova, K., & Sadikova, S. (2022). Features of the development of preschool children in a bilingual environment. *Science and Innovation*, 1(B7), 1440-1444.
4. Sadikova, S. A., Yakubova, Z. Z., Kayumova, D. N., Khalilova, D. F., & Kamalova, G. A. (2023). Preparing children for social activity in preschool educational organizations: pedagogical need. *Journal of Advanced Zoology*, 44, 1777-1784.
5. Sodiqova, S., & Yakubova, Z. (2022). O'quv mashg'ulotlarining talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi o'rni. *Science and Innovation*, 1(B7), 855-859.
6. Sadikova, S., & Sultanmuratova, Y. (2022). The importance of teaching street safety to children in preschool educational institutions. *Science and Innovation*, 1(B7), 1519-1521.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.